
VÍDEOS ESTUDANTIS DE MATEMÁTICA: UMA ANÁLISE DAS NARRATIVAS

Student Math videos: narratives' analysis

Maria da Graça Teixeira Peraça¹

Rafael Montoito Teixeira²

RESUMO

O objetivo desta pesquisa é identificar os elementos que os estudantes do ensino médio utilizam, como narrativas, para produzirem vídeos de matemática. Para tanto foi utilizado o acervo de vídeos do ensino médio, premiados no Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática, de 2017 a 2020. Dos vídeos analisados, observou-se que: nas modalidades de encenação e musical, os elementos mais presentes foram a interpretação e a expressão corporal, a música e a edição de imagens; nas animações foi explorada a edição de imagens e a narração; metade dos vídeos aborda a realidade sociocultural dos autores; a maioria prefere vídeos em que interpretam os personagens da narrativa. Com a reflexão e análise dos resultados, pretende-se instigar o educador a pensar na produção de vídeos como proposta metodológica a ser desenvolvida em aula, cujos elementos, tomados conjuntamente com cada parte do processo de criação do vídeo, sejam considerados como etapas de uma avaliação qualitativa e continuada.

Palavras-chave: Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática, Produção de vídeos, Narrativa, Avaliação.

ABSTRACT

The objective of this research is to identify the elements that high school students use as narratives to produce Mathematics videos. Therefore, the collection of high school videos, awarded at the Festival of Digital Videos and Mathematics Education, from 2017 to 2020, was used in this study. From the analyzed videos, it was observed the following: in the staging and musical modalities, the most present elements were body interpretation and expression, music and image editing; in the animations, image editing and narration were explored; half of the videos address the sociocultural reality of the authors; most prefer videos in which they play the characters in the narrative. From the reflection and analysis of the results, it is intended to instigate the educator to think about video production as a methodological proposal to be developed in class, whose elements, taken together with each part of the video creation process, are considered as steps of a qualitative and continuous assessment.

Keywords: Festival of Digital Videos and Mathematics Education, Video production, Narrative; Assessment.

1 INTRODUÇÃO: VÍDEOS ESTUDANTIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA

Na busca por incorporar inovações tecnológicas nas aulas de matemática dos cursos técnicos integrados do Instituto Federal Sul-rio-grandense campus Pelotas, encontrou-se, na produção estudantil de videoaulas, uma metodologia ativa – entendida como um “processo de organização da aprendizagem (estratégias didáticas) cuja centralidade do processo esteja, efetivamente, no estudante” (PEREIRA, 2012, p. 6) – que instigou a curiosidade dos autores, gerando tema de suas investigações.

¹ Mestre em Engenharia Oceânica, FURG, gperaca@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0724903851384820>.

² Doutor em Educação para a Ciência, UNESP, xmontoito@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8190742787917024>.

Uma das características que os pesquisadores consideram de relevada importância, no processo de produção de vídeos pedagógicos, é a diversidade de narrativas utilizadas para se contar uma história. Assim, entende-se que essa diversidade - que inclui a forma como o aluno se apropria do assunto, as conexões que faz com seu dia a dia, as ferramentas tecnológicas e digitais que utiliza e todo o processo criativo - pode ser utilizada de maneira a contribuir no processo de ensino e aprendizagem de matemática, e também no de avaliação.

Na tentativa de melhor compreender e organizar essas características, e com a “necessidade de um mapeamento que desvende e examine o conhecimento já elaborado e apontem os enfoques, os temas mais pesquisados e as lacunas existentes” (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 38), buscou-se analisar algumas produções estudantis em acervos de domínio público. Este estudo exploratório tem por objetivo conhecer de quais elementos os alunos estão se apropriando e utilizando para criarem narrativas referentes aos temas abordados e produzirem seus vídeos; o resultado deste estudo possibilita, ao professor, pensar novas atividades pedagógicas e avaliativas, além de abrir caminhos para olhares diferenciados sobre a proposta de produção de vídeos em sala de aula.

O acervo de vídeos que foi utilizado e que permitiu um olhar amplo sobre as produções brasileiras pertence ao Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática, que realiza anualmente, desde 2017, um evento de premiação de vídeos estudantis de todos os níveis de ensino. O evento recebe vídeos de qualquer região do país, tanto de escolas públicas quanto de privadas. Optou-se por analisar os vídeos premiados, por já terem passado por um processo de avaliação em que os jurados se baseiam em alguns critérios: i) natureza da ideia matemática; ii) criatividade e imaginação; iii) qualidade artística-tecnológica (BORBA, 2022).

Para que se tenha uma visão geral do quantitativo de vídeos submetidos/classificados, finalistas e premiados, montou-se o Quadro 1, que descreve o número de vídeos de cada edição do evento. No ano de 2020, a organização do evento publicou apenas os vídeos classificados e não todos os submetidos, por isso a redução na quantidade.

Quadro 1: Vídeos finalistas e premiados, por ano, no Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática

Categoria	Ano						Total
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Categoria: Ensino Médio							
Submetidos/Classificados	45	29	40	17	23	19	173
Finalistas	13	6	6	15	11	10	61
Premiados	6	4	4	6	3	3	26

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Este artigo contém a análise dos vinte vídeos premiados nas primeiras quatro edições do evento e, para tal, elaborou-se um roteiro de investigação para resumir as narrativas observadas, enquadrar cada vídeo em uma determinada modalidade de técnica de filmagem e listar todos os elementos percebidos na linguagem audiovisual. Cabe observar que artigo expõe apenas a análise dos quatro primeiros anos de Festival, devido ao limite máximo de escrita que a publicação pode conter.

Nos quadros, que resumem a análise, foram apresentados e comentados os vídeos premiados dentre os finalistas das quatro primeiras edições. A ordem da apresentação não indica a posição dos vídeos no ranking de premiação, pois não há, no site do evento, nenhum registro que permita inferir quais vídeos foram vencedores.

2 METODOLOGIA E RESULTADOS: ANÁLISE DOS VÍDEOS

A pesquisa ora apresentada possui caráter quali-quantitativo. No que se refere à análise quantitativa, classifica e mensura a quantidade de vídeos com determinada modalidade e elementos de linguagem audiovisual. Quanto ao caráter qualitativo, coloca em discussão elementos que visam contribuir para que o educador tenha novo olhar sobre a possibilidade de explorar essa ferramenta – produção de vídeos estudantis –, que transcende a rotina de sala de aula e dá uma certa liberdade para o aluno escolher as tecnologias digitais e as diferentes narrativas que pode usar para gerar e expressar o conhecimento matemático.

Para melhor organizar a descrição e a análise de cada vídeo, foram elaborados quadros de identificação que apresentam um resumo de cada vídeo premiado, como: título; nome da escola e do curso a que pertencem os alunos responsáveis pela produção; cidade, estado e ano em que foi produzido; o conteúdo matemático tratado; endereço de hospedagem; indicação da ocorrência, ou não, das imagens dos alunos no vídeo; e uma breve descrição da narrativa, a indicação de ferramentas tecnológicas e digitais, assim como a metodologia pedagógica utilizada no desenvolvimento matemático. Abaixo de cada quadro há um resumo das análises feitas pelos autores dessa pesquisa.

Cabe aqui uma breve distinção entre os termos “narrativa” e “narração”, presentes em alguns comentários: a narrativa é como se conta uma história e, no caso de vídeos, é composta por todos os planos e toda a estrutura utilizada para contá-la (voz, imagem, expressão corporal, ruídos, músicas, cenas, *slides*, etc.); a narração é a forma de apresentação da história, o discurso propriamente dito.

Em relação ao gênero de classificação dos vídeos, todos se enquadram como ficção, já que “representam algo de imaginário, uma história” (AUMONT *et al.*, 1995, p. 100), porém foram

destacadas as modalidades de: *animao digital* – em que enquadram-se todos os vdeos gravados sem a imagem dos autores; *animao stop motion* – em que enquadram-se os que possuem uma tcnica especfica descrita na anlise do vdeo; *encenao* – em que esto os vdeos cujos personagens fictcios so representados pelos alunos; e *musical* – em que esto os vdeos fictcios com personagens representados pelos alunos e que contm pardia cantada e/ou danada pelos autores.

2.1 Vdeos premiados no primeiro festival

Nos quadros subsequentes tm-se os detalhes analisados de cada produo premiada no Primeiro Festival de Vdeos, que ocorreu em 2017, na Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro – SP. So 6 vdeos no total.

 preciso ressaltar que no primeiro festival no houve uma categoria de vdeos de ensino mdio, mas de ensino bsico e ensino superior. A categoria escolhida para anlise foi a de ensino bsico, pois nela encontram-se vdeos do ensino fundamental II e do ensino mdio. Nos festivais seguintes foram criadas novas categorias e uma especial para o ensino mdio.

Quadro 2: I Festival - vdeo 01.

TTULO	Crescimento Populacional
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Instituto Federal da Bahia / Eletrnica / Vitria da Conquista - BA, 2017
CONTEDO/TPICO	Funes / Grfico da funo exponencial
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/S_6GNGAIUjA
IMAGEM DOS ALUNOS	() SIM (X) NO
<p>Inicialmente o vdeo tem um enfoque mais jornalstico: enquanto uma voz narra o significado de crescimento populacional e suas possveis causas, imagens que auxiliam na narrativa so passadas na tela, como num documentrio, que so “registros <i>in loco</i> a partir dos quais e por meio da criatividade o documentarista nos revela uma determinada abordagem ou ponto de vista da realidade que captou, espontnea ou intencionalmente” (PENAFRIA; MADAL, 1999, p. 1).</p> <p>Dados numricos da populao mundial so narrados, enquanto um software  utilizado para confeco simultnea do grfico que representa o crescimento populacional. Aps o grfico finalizado,  verificada sua semelhana com a curva de uma funo exponencial e, utilizando essa informao,  introduzida sua lei de formao, apresentada na forma de <i>slides</i>. Em seguida, foram definidos o “teto” populacional e o “cho” da populao, os quais, graficamente, foram representados por duas retas - funes constantes. Na concluso, o vdeo infere que, no futuro, a maioria das mes ter apenas dois filhos, que substituiro seus pais, estabelecendo, assim, a relativa estabilidade</p>	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Foi uma encenao bem elaborada tecnicamente, com a utilizao de vrios recursos audiovisuais. No que se refere  informao,  apresentada de maneira bem completa, trazendo um problema, sua interpretao, relaes matemticas e inferncias futuras. No foram observados erros de conceitos e definies matemticos. Todas as imagens e exemplos foram coerentes e completaram a narrativa de forma a deixar as informaes claras e concisas.

Quadro 3: I Festival - vídeo 02.

TÍTULO	Descobrimo a Geometria com a Kafer e Ferka
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Escola Estadual Oscar Soares / 3º ano / Juara – MT, 2017
CONTEÚDO/TÓPICO	Trigonometria / Seno, Cosseno e Tangente no triângulo retângulo
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/IXt4DAEm0cA
IMAGEM DOS ALUNOS	() SIM (X) NÃO
<p>Este vídeo começa com imagens de vários planetas do sistema solar e com uma música introdutória. Um avatar³ chamado Kafer fala sobre a trigonometria na antiguidade e faz um convite para que o espectador o acompanhe numa viagem no tempo. Neste processo, uma montagem de imagens é feita para dar a impressão de o avatar estar subindo numa espécie de máquina do tempo, chegando, em primeiro lugar, na Grécia antiga. Lá, ele faz um breve relato de como os gregos calculavam grandes medidas. Depois, o avatar volta para o cenário inicial e explica como um engenheiro mede a largura de um rio, sem atravessá-lo.</p> <p>O vídeo utiliza imagens sobrepostas para ilustrar como se pode medir a altura de um prédio ou montanha sem escalá-los e cita relações da trigonometria com diversas áreas do conhecimento.</p> <p>Outro avatar entra em cena: Ferka, uma macaquinha que surge para ajudar na compreensão da trigonometria. Com animações de <i>slides</i>, são definidos o seno, o cosseno e a tangente, a que se segue a resolução de um exemplo. Para finalizar, as autoras dublam seus avatares cantando uma música com o tema trigonometria.</p>	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

É um vídeo de animação digital, que explora bem o lado artístico de seus criadores, trabalhando com muitas edições e finalizando com uma paródia de criação própria. A paródia, embora criativa, não aborda o conteúdo em si, apenas fala sobre trigonometria.

Quadro 4: I Festival - vídeo 03.

TÍTULO	Matrizes no nosso dia-a-dia
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Colégio da Polícia Militar da Bahia / 2º ano / Salvador – BA, 2017
CONTEÚDO/TÓPICO	Matrizes / Multiplicação de matrizes
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/2IsLwC836bo
IMAGEM DOS ALUNOS	() SIM (x) NÃO
<p>O vídeo tem início com a vinheta da <i>20th Century Studios</i>⁴ editada com o nome da escola e a disciplina de matemática e um vídeo na forma de “escrita na tela” (animação visual que desvenda os caracteres à medida que uma imagem de caneta parece escrevê-las) exhibe o nome do festival. Uma das cenas traz o cenário de uma cidade baiana onde duas personagens de animação dão início a uma conversação. Utilizando o mesmo programa de escrita na tela, o vídeo introduz o conteúdo de matrizes com exemplos e definições. Numa finalização, as personagens conversam sobre como as matrizes podem ajudar nas tarefas do dia a dia.</p>	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Os autores exploraram várias ferramentas de produção e edição de vídeos, desde a criação de avatares e animações de *slides* até vinhetas cinematográficas. Escolheram para cenário o local em que vivem e trouxeram, para a narrativa, a cultura das tendas de rua para a venda de doces.

³ Representação virtual de uma pessoa real ou fictícia. Também pode-se criar avatares para a representação de animais ou objetos falantes.

⁴ 20th Century Studios é um estúdio de cinema americano, subsidiário da The Walt Disney Studios, uma divisão da The Walt Disney Company.

Quadro 5: I Festival - vídeo 04.

TÍTULO	O uso da geometria no jogo de sinuca
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Colégio Portal e Colégio Jandyra Antunes Rosa / 3º ano / Limeira – SP, 2017
CONTEÚDO/TÓPICO	Simetria / semelhança de triângulos
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/-cN_QfKByTw
IMAGEM DOS ALUNOS	(x) SIM () NÃO
<p>Após uma abertura animada, com letras que surgem na tela como se estivessem sendo datilografadas numa máquina de escrever, a cena abre para dois jovens jogando sinuca. Numa jogada final, um deles se lembra de seu professor falar sobre a beleza da matemática estar em encontrar situações do cotidiano em que é aplicada, citando a simetria no jogo de sinuca. Então, o jovem faz algumas “medições” imaginárias e dá a tacada final, vencendo a partida. Um <i>slide</i> indica haver transcorrido um mês após o jogo, quando os dois rapazes se reencontram e o perdedor da partida indaga ao amigo como ele havia feito aquela jogada. O vencedor usa o Geogebra⁵ para mostrar como, matematicamente, a planejava. A imagem passa para uma captura de tela, na qual é desenvolvido o passo a passo do procedimento geométrico utilizado para pensar na jogada vencedora.</p>	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Este é o primeiro vídeo analisado em que os autores utilizaram um software matemático para construção e animação gráfica. É um vídeo criativo, enquadrado na modalidade de encenação, que faz uso de um momento de lazer para introduzir o raciocínio de semelhanças, estudado em geometria.

Quadro 6: I Festival - vídeo 05.

TÍTULO	Resolução Jardim de Números – O Tal dos Analíticos
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Colégio SESI / 3º ano / Bandeirantes – PR, 2017
CONTEÚDO/TÓPICO	Geometria Analítica / Proporções
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/7x2FE_aV3DE
IMAGEM DOS ALUNOS	(x) SIM () NÃO
<p>Esta produção tem, como cena inicial, trechos do vídeo <i>Jardim de Números</i>, disponível no <i>YouTube</i> para acesso público; nele, uma menina, no papel de uma paisagista, conta que um cliente deseja um jardim que represente a bandeira do Brasil. O vídeo, na forma de encenação, produzido pelos alunos, apresenta cinco estudantes que representam o grupo “O Tal dos Analíticos” que se compromete em ajudar a paisagista. Um deles começa a explicar o plano de ação, composto dos seguintes passos: primeiro foram em busca das medidas oficiais da bandeira; utilizaram o plano cartesiano em unidade arbitrária; identificaram os pontos (vértices das figuras geométricas que compõem a bandeira) com palitos; uniram os pontos; calcularam as medidas dos lados das formas através da distância entre dois pontos; enfatizaram que a unidade de medida pode ser substituída por qualquer outra para customizar a bandeira. Numa próxima cena, surge uma tela com a fórmula para o cálculo das dimensões da bandeira que se deseja confeccionar, sempre proporcional às medidas originais.</p>	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Não é um vídeo muito rico em cuidados com notações e detalhes matemáticos. Tampouco os alunos se dedicaram à pesquisa e à criatividade, porque utilizaram muita coisa pronta do vídeo citado; porém, artisticamente está bem elaborado, o que se percebe pelo bom uso de sons e imagens e pelas edições bem feitas.

⁵ Aplicativo de matemática dinâmica que combina conceitos de geometria e álgebra, é bastante utilizado para a confecção de gráficos.

Quadro 7: I Festival - vídeo 06.

TÍTULO	Sólidos Geométricos no cotidiano: instigando a criatividade
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Escola Estadual Major João Pereira / 2º ano / Itajubá – MG, 2017
CONTEÚDO/TÓPICO	Geometria Espacial/ Sólidos
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/ufLTtR9AwPs
IMAGEM DOS ALUNOS	(x) SIM () NÃO
O vídeo tem início com uma vinheta bem produzida, cheia de cores e som. Na segunda cena, quatro meninos saem em busca de pirâmides em locais públicos. Encontram as três primeiras na ponta da torre de uma igreja; depois outra como toldo de uma barraca de feira; uma pirâmide invertida no teto de uma biblioteca e um monumento histórico com uma pirâmide no topo (Obelisco). Outro grupo de alunos sai à procura de esferas. O cenário muda para uma sala de aula onde uma das alunas atua como professora, dando uma aula sobre esferas. No recreio, os estudantes encontram outras esferas; voltam para a rua e observam alguns sólidos de Platão ⁶ .	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

É um vídeo de encenação muito bem produzido, em que o grupo se preocupou em torná-lo atrativo e colorido, objetivo alcançado pelo uso de vários efeitos; porém, mostra superficialidade no trato dos elementos matemáticos, uma vez que os vários sólidos mostrados não foram definidos, seus elementos não foram explorados e a razão pela qual eles foram encontrados não foi comentada/apresentada. O vídeo em questão deixa claro que ao propor a metodologia de produção de vídeos estudantis, é necessário especificar os objetivos do trabalho, tais como: o que explorar, como avaliar, elementos a se considerar; sem, com isso, limitar a criatividade dos alunos

2.2 Vídeos premiados no segundo festival

Diferentemente do primeiro, mais modalidades foram contempladas neste festival, abrindo-se uma categoria específica para ensino médio, a qual foi objeto desta análise. Esse evento ocorreu em 2018 e foi sediado na Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro – SP. Dos seis vídeos finalistas desta categoria, quatro foram premiados e estão detalhados nos quadros que se seguem.

Quadro 8: II Festival - vídeo 01

TÍTULO	Uso do Teodolito para medir alturas inacessíveis
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Instituto Federal do Espírito Santo / 2º ano / Montanha – ES, 2018
CONTEÚDO/TÓPICO	Trigonometria / Medidas inacessíveis
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/Abe_IdhUQtA
IMAGEM DOS ALUNOS	(x) SIM () NÃO
A apresentação inicial deste vídeo é uma filmagem do instituto de ensino, passando em seguida para uma conversação, entre alunos, sobre como poderiam medir a altura de um dos prédios que compõe o campus. Uma colega diz ter construído um teodolito ⁷ e explica para quê e como é utilizado. Em seguida, utilizam o teodolito e os conceitos matemáticos de semelhança e trigonometria para calcular a altura do prédio em questão. Após as medições, o vídeo abre para uma sala de aula onde um deles utiliza o quadro para explicar o raciocínio matemático envolvido nos cálculos.	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

⁶ São sólidos de Platão os poliedros que satisfazem três condições: são convexos; possuem, em todas as faces, a mesma quantidade de arestas; todos os seus vértices são extremidades de uma mesma quantidade de arestas.

⁷ Instrumento de precisão óptica que mede ângulos verticais e horizontais.

É um vídeo de encenação, que possui algumas fragilidades, tanto no manuseio do teodolito quanto no processo de gravação: parte dele foi feito em área externa, em local ventoso, o que fez com que se perdesse qualidade de áudio; o teodolito, por sua vez, foi apoiado sobre a cabeça de um dos integrantes do grupo, comprometendo seriamente o ângulo medido e, por consequência, a altura calculada; nesse ponto percebe-se quão importante é a participação do professor nas etapas da produção de um vídeo. Com a mediação/intervenção do educador, os alunos podem compreender as falhas e buscar novas soluções.

Quadro 9: II Festival - vídeo 02.

TÍTULO	H1N1
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Centro Sinodal de E. Médio Dorothea Schafke / 2º ano / Taquara – RS, 2018
CONTEÚDO/TÓPICO	Progressões Geométricas / PG
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/ro-OLPmk8pM
IMAGEM DOS ALUNOS	(x) SIM () NÃO
<p>Um aluno, representando um jornalista, chama um correspondente que se encontra em frente a um hospital, para falar sobre o <i>Influenzavirus A</i>⁸. O correspondente entrevista um médico que apresenta a propagação do vírus na forma de uma progressão geométrica. O repórter, não entendendo os conceitos mencionados, pede explicações e logo entra em cena outra personagem para explicar e definir uma progressão geométrica. O cenário muda para uma tela contendo as definições, propriedades e exemplos da progressão. Após as explicações, a cena volta para o médico, que compara os termos da progressão com a “realidade” de propagação do vírus.</p>	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

O grupo escolheu, para a elaboração do roteiro, o tema mais comentado naquele período: *H1N1*. Porém, não utiliza as explicações matemáticas, sobre a taxa de propagação, para alertar a população sobre a importância da precaução e cuidados que deveriam considerar naquele momento; neste ponto, o vídeo perde de ter uma utilidade mais social.

Quadro 10: II Festival - vídeo 03.

TÍTULO	Exponencial de Bactérias
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Colégio COLAG / Ensino Médio / Ribeirão Preto – SP, 2018
CONTEÚDO/TÓPICO	Função exponencial / Exercício
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/r74pmQDAouc
IMAGEM DOS ALUNOS	(x) SIM () NÃO
<p>Inicialmente, uma apresentação de <i>slides</i> contendo uma questão de matemática sobre função exponencial é apresentada no vídeo. Logo após o texto, surgem algumas imagens de bactérias e o cenário muda para uma sala de aula com alunos que parecem entediados. Nesse momento, há uma trilha sonora de <i>funk</i> e os alunos começam a cantar uma música (autoria própria) com o tema de potenciação e bactérias. Durante a música apresentam um problema matemático impresso em folhas. Esse problema também é apresentado digitalmente com animação de texto, na tela do vídeo, revelando o procedimento do cálculo.</p>	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

⁸ Também conhecido como H1N1, causa mais comum da influenza (gripe) em humanos.

É um vídeo que explora mais o lado teatral (expressão corporal e dança) do grupo, podendo ser classificado como musical, mas deixa a desejar no que se refere à compreensão matemática e resolução do problema. A parte artística também fica comprometida uma vez que, ao cantarem todos juntos, a letra da música torna-se incompreensível.

Quadro 11: II Festival - vídeo 04.

TÍTULO	Uma História Complexa
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Instituto Federal da Bahia / Eletrônica / Vitória da Conquista – BA, 2018
CONTEÚDO/TÓPICO	Números Complexos/História
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/n5vaktSPIIs
IMAGEM DOS ALUNOS	(x) SIM () NÃO
Três alunos, reunidos em sala de aula, parecem discutir sobre algum assunto. A professora chega e pergunta se estão preparados para entenderem os números imaginários, a partir do que se inicia um diálogo em que ela conta a história desses números. Nesse momento o cenário muda para uma representação histórica. Logo depois, a cena volta para a professora, que continua sua explicação. E assim o vídeo prossegue, alternando as cenas entre os matemáticos que participaram nas descobertas e definições dos números complexos, com as da professora conversando com os alunos em aula, originando um vídeo de encenação.	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Esta é uma produção muito completa em sua proposta. O tema central do vídeo está em contar a história dos números complexos, os matemáticos que exploraram o tema e os que “roubaram” e publicaram as ideias. Com um toque de humor bem dosado, os alunos “vestem” e falam das personagens dentro de um contexto de música, interpretações e história.

2.3 Vídeos premiados no terceiro festival

Esta foi a primeira edição realizada fora de seu campus de origem, sendo a parte presencial do evento sediada na cidade de Vitória – ES, no ano de 2018. Quarenta vídeos da categoria ensino médio participaram do festival e, destes, seis foram finalistas e quatro premiados. Os premiados estão comentados a seguir.

Quadro 12: III Festival - vídeo 01.

TÍTULO	Aplicações do Teodolito Horizontal
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Instituto Federal do Espírito Santo / Ensino médio / Montanha - ES, 2019
CONTEÚDO/TÓPICO	Geometria / Cálculo de Dimensões
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/m_Q8Ggt_I2A
IMAGEM DOS ALUNOS	(x) SIM () NÃO
Dois agrimensores são chamados numa fazenda para solucionar um problema: o agricultor necessita saber quantas vezes precisará encher um reservatório de água, num período de duas semanas, para hidratar sua lavoura de café. Os agrimensores fazem algumas perguntas sobre o tamanho do reservatório e efetuam medições com a ajuda do teodolito. A cena muda para a personagem de um professor em sala de aula, ensinado como fazer os cálculos com as medidas coletadas. Ele calcula quantos hectares plantados há nas terras do agricultor e a quantidade de água que será utilizada para determinar quantas vezes o reservatório precisará ser cheio.	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Percebe-se que os alunos buscaram criar uma trama de ficção (uma encenação) dentro do contexto de sua cultura agrícola, o que pode ser um facilitador no processo de aprendizagem e que se contabiliza como um ponto forte neste vídeo. Um ponto fraco percebido foi a superficialidade com que os cálculos foram tratados.

Quadro 13: III Festival - vídeo 02.

TÍTULO	Equação do 1º Grau
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Colégio de Aplicação da UFSC / Ensino médio / Florianópolis – SC, 2019
CONTEÚDO/TÓPICO	Equação de primeiro grau / História e resolução
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/hg2Mfv-YAYo
IMAGEM DOS ALUNOS	() SIM (x) NÃO
Este é o primeiro vídeo analisado que pertence à modalidade <i>stop motion</i> : técnica de captura de fotos dos objetos escolhidos (nesse caso, os estudantes desenharam e recortaram os objetos que queriam apresentar) e dispostos em diferentes posições na tela de fundo (papel em branco); nesse processo, as fotos são levadas para um programa de edição e, conforme são apresentadas (numa velocidade maior), geram a ilusão de movimento. Ainda utilizando animação, o trabalho traz referências históricas das equações de primeiro grau, define a equação e resolve um exemplo.	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

A técnica utilizada é demorada e requer muito trabalho. O resultado apresentado neste vídeo está muito bom, pois tanto sua narrativa quanto sua narração estão bem apresentadas. O desenvolvimento matemático foi bem estruturado e completo, uma vez que desenvolveram uma equação polinomial de primeiro grau com todos os procedimentos de operações inversas necessários para o isolamento da incógnita x , sem o uso de termos “coloquiais” que aparecem tão comumente nas aulas de matemática, como: corta e elimina.

Quadro 14: III Festival - vídeo 03.

TÍTULO	A Geometria Espacial na Exportação de Calçados
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Centro Sinodal de E. Médio Dorothea Schafke / 2º ano / Taquara – RS, 2019
CONTEÚDO/TÓPICO	Geometria Espacial / Volume do paralelepípedo
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/3VrDf7WHmEw
IMAGEM DOS ALUNOS	() SIM (x) NÃO
Parecida com a técnica do vídeo anterior - <i>stop motion</i> -, este utiliza animação simples para criar seu movimento, mas, ao invés de movimentar fotos quadro a quadro, a imagem é filmada continuamente, sendo os objetos movimentados por mãos humanas. Os alunos trazem um problema de acondicionamento de caixas de sapatos num container. O problema está em saber quantos calçados serão exportados numa única viagem e, para isso, se faz necessário calcular os volumes das caixas e também a capacidade do container. O vídeo todo, incluindo o exemplo, é feito no mesmo estilo de animação digital.	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

É um vídeo agradável de se ver e a habilidade matemática explorada parece ter sido totalmente contemplada, sem erros de conceitos e/ou definições. Os objetos digitais foram empregados de forma harmônica, tornando o vídeo lúdico e matematicamente correto.

Quadro 15: III Festival - vídeo 04.

TÍTULO	Função seno
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Centro Educacional TERRA / 3º Ano / Extrema – MG, 2019
CONTEÚDO/TÓPICO	Trigonometria / Seno
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/wt2z_6PoP68
IMAGEM DOS ALUNOS	(x) SIM () NÃO
<p>Na primeira cena, algumas alunas conversam sobre a não compreensão da função seno ao que outra personagem dá início à explicação, utilizando uma paródia que todas cantam e dançam. A música fala sobre a forma gráfica e os sinais da função seno.</p>	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Pelo viés matemático, deixa a desejar (por exemplo: exhibe erro de definição quando iguala uma medida em graus a um número real), além de não explorar conceitos de trigonometria e de funções; é, apenas, uma música composta para “falar” no tema, porém é um vídeo criativo que tenta explorar o lado artístico das integrantes. Fizeram bastante uso da tecnologia digital na variação de cenas, cenários, música e até mesmo inserindo legenda para acompanhamento da letra. Como existe um cenário musical de canto e dança, foi classificado como musical.

2.4 Vídeos premiados no quarto festival

O quarto Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática ocorreu no ano de 2020 e estava previsto para ser sediado na cidade de Pelotas/RS, com o apoio da Universidade Federal de Pelotas. A parte presencial do evento teve que ser remanejada para um ambiente virtual, devido à necessidade de distanciamento social.

Dezessete vídeos foram classificados na modalidade de ensino médio, quinze ficaram entre os finalistas e seis deles foram premiados. Sobre esta edição não se tem o número de vídeos submetidos, pois a informação não foi publicada no site do evento. A seguir, foram detalhados e comentados os vídeos premiados.

Quadro 16: IV Festival - vídeo 01.

TÍTULO	Por que aprender matemática?
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Colégio Estadual Isaías Alves / Ensino médio / Poções – BA, 2020
CONTEÚDO/TÓPICO	Matemática/ Importância de aprender matemática
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/7ufqNSaB_LE
IMAGEM DOS ALUNOS	(x) SIM () NÃO
<p>Sua narrativa baseia-se em dois elementos principais: desenhos feitos pela aluna que apresenta o vídeo e sua própria narração. Os produtores usam esses elementos para enfatizar a importância da matemática na vida do homem, desde os primórdios da civilização até os dias de hoje. A habilidade de desenho da integrante do grupo ocupa papel de destaque neste vídeo e a técnica de aceleração do vídeo com inserção de narração ajustou-se muito bem.</p>	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Interessante observar que o principal elemento utilizado para completar a narrativa do vídeo é o próprio talento da estudante. Ela consegue unir o que parece gostar e saber fazer com o conteúdo que está apresentando, produzindo uma animação digital muito inteligente.

Quadro 17: IV Festival - vídeo 02.

TÍTULO	Educação Financeira - Consumismo x Consumo consciente
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Colégio Estadual Isaías Alves / Ensino médio / Poções – BA, 2020
CONTEÚDO/TÓPICO	Matemática/Educação Financeira
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/qKoBanYOIg4
IMAGEM DOS ALUNOS	() SIM (x) NÃO
O vídeo começa com a cena focada numa personagem de animação – avatar – chamado “Tustão”: uma moeda que fala sobre o consumismo no dia a dia. Noutra cena surgem vários objetos que representam o consumo, momento em que a personagem chama a atenção para a diferença entre consumo e consumismo. Enquanto explica, imagens animadas aparecem para completar a narrativa e auxiliar na compreensão. Outro avatar, o “Boleto”, foi criado para falar sobre o consumidor consciente.	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

É um vídeo de animação que utiliza muitos recursos tecnológicos digitais em sua produção, mas falha em alguns detalhes como, por exemplo, na narração. Os narradores não têm espontaneidade (talvez por não terem compreendido bem o assunto, talvez por estarem nervosos, não há como saber). É possível perceber, em vários trechos, uma “leitura mecânica” do material, sem que acrescentem interpretação às falas. Outro problema técnico é a questão de a gravação ter ficado com volume de baixa intensidade, comprometendo o áudio do vídeo.

Quanto à proposta matemática, essa foi utilizada apenas para informação de que é possível ser um consumidor consciente fazendo uso de cálculos e projeções financeiras.

Quadro 18: IV Festival - vídeo 03.

TÍTULO	Matemática e Arte: Utilizando o Geogebra e o conceito de funções
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Instituto Federal do Rio Grande do Norte / Canguaretama – RN, 2020
CONTEÚDO/TÓPICO	Funções – Afim, quadrática e exponencial.
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/SxqtCxUDUso
IMAGEM DOS ALUNOS	() SIM (x) NÃO
A introdução do vídeo é uma animação em <i>slides</i> de um professor em sala de aula, onde, num quadro branco, surgem narrativas com representações geométricas – das funções afim, polinomial de segundo grau e exponencial – em algumas obras de Tarsila do Amaral. Com a utilização do programa Geogebra para representar os gráficos dessas funções e suas variações, o vídeo mostra a formação do esboço de três obras, utilizando partes dos gráficos para construí-las.	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

É um vídeo informativo (em animação digital), visto que não há a apresentação da construção matemática e também não é possível saber se a construção gráfica é de autoria dos alunos ou se é uma edição de materiais pré-existentes. Ao assistir o vídeo, muitas indagações surgem e ficam sem respostas: a artista utilizou todas essas curvas para produzir essas obras? Se utilizou, como fez, visto

que este programa ainda não existia? Que critérios foram utilizados para a escolha dos segmentos que compõem o esboço gráfico?

Quadro 19: IV Festival - vídeo 04.

TÍTULO	MathNews
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Instituto Federal do Rio de Janeiro / E. médio / Duque de Caxias – RJ, 2020
CONTEÚDO/TÓPICO	Função exponencial/Coronavírus
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/sz_8EKAuh5Q
IMAGEM DOS ALUNOS	(x) SIM () NÃO
<p>A primeira cena é de uma personagem que, ao saber de uma reportagem sobre o crescimento do número de contágio pelo coronavírus em sua cidade, aconselha uma amiga, em isolamento, a assistir. O cenário muda para uma bancada de jornal onde o apresentador fala sobre a curva que representa o crescimento de casos de contágio. Uma tela é aberta para explicar a lei e o gráfico da função exponencial e pictogramas são usados para melhor representar seu crescimento. Utilizando imagens e vídeos na narrativa, as personagens falam da importância da quarentena e dos cuidados necessários para se evitar o contágio. O vídeo encerra com o pedido para que as regras de distanciamento sejam respeitadas.</p>	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Mais uma vez, tem-se um vídeo que prioriza a relação da matemática com suas realidades sociais. Nesta encenação, os alunos fazem uso de vários recursos tecnológicos digitais de edição de vídeo, buscam formas complementares de narrativas audiovisuais e exploram bem seus lados artísticos, interpretando diversos personagens. Além de informações matemáticas, o vídeo traz um problema social, suas consequências e formas de prevenção.

Quadro 20: IV Festival - vídeo 05.

TÍTULO	Gênio da Calculadora
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Instituto Federal de São Paulo / Matão – SP, 2020
CONTEÚDO/TÓPICO	Função exponencial/Forma gráfica
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/iGdBGsyyN6g
IMAGEM DOS ALUNOS	(x) SIM () NÃO
<p>A primeira cena é uma narração sobre uma aluna recebendo exercícios por e-mail. Após mostrar-se desanimada com a tarefa, esfrega uma calculadora de onde sai uma gênica para ajudá-la. A gênica começa a contar a história de uma matemática da antiguidade, de nome Hipátia. Noutra cena, imagens da personagem matemática, do Egito, do cosmos e de cálculos em papiro são apresentadas. A gênica conta uma história para introduzir a função exponencial, tema de seus exercícios. O cenário muda para uma animação que explica a função exponencial e é dado um exemplo sobre a contaminação progressiva do coronavírus. No final a personagem acorda, entendendo-se que tudo não passou de um sonho.</p> <p>Este é mais um vídeo de encenação que traz o problema da contaminação progressiva pelo coronavírus, problema real que inquietou muitos estudantes e fez com que reorganizassem suas rotinas, como apresentado na narrativa em que aluna recebe suas tarefas por e-mail.</p>	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

O vídeo não é rico em informações matemáticas, pois não aborda a função exponencial de forma que se compreenda sua definição, construção de gráficos e aplicação; por outro lado, tem o ponto positivo de relacionar a função com um problema real vivido por todos, à medida que fala sobre a importância do distanciamento social; de certa forma faz um apelo para que todos o respeitem.

Quadro 21: IV Festival - vídeo 06.

TÍTULO	Matemática Financeira – Sistema de Amortização Constante
ESCOLA/CURSO/LOCAL/ANO	Colégio E. Isaías Alves / Ensino médio / Poções – BA, 2020
CONTEÚDO/TÓPICO	Matemática Financeira/Sistema de Amortização
HOSPEDAGEM	https://youtu.be/wfzbOJp6XXY
IMAGEM DOS ALUNOS	() SIM (x) NÃO
<p>Em sua primeira cena há a narração de um problema: não possuir recursos para adquirir um celular. Enquanto ocorre a narração, imagens animadas vão ilustrando a fala. O narrador fala em como se pode resolver o problema, usando um sistema de amortização (o Sistema de Amortizações Constantes – SAC), e explica o que ele significa; entretanto, o faz apenas de forma teórica. Em seguida é apresentada uma tabela para ilustrar uma situação de aplicação desse sistema.</p>	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

É um vídeo de animação digital que possui vários recursos tecnológicos digitais, porém a matemática é tratada de maneira bem superficial, deixando lacunas na compreensão do uso do sistema e também da resolução do problema inicial, que ficou sem respostas.

3 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Todos os vídeos citados e analisados permitem buscar e formular compreensões de como os alunos pensam a inserção das tecnologias (vídeos) na aula de matemática e como relacionam seu dia a dia com a teoria trabalhada em sala de aula.

Em relação à linguagem audiovisual de que os alunos se apropriaram e utilizaram para criar narrativas que abordassem os tópicos estudados, dentro do tema que se propuseram trabalhar, percebeu-se a variedade de elementos escolhidos para a construção da narrativa, tanto em forma (modalidade do vídeo) quanto em conteúdo (assuntos escolhidos) e, também, as várias técnicas (ferramentas) e meios (espaços) utilizados para se expressarem dentro desses contextos.

Para criar um panorama mais claro dos elementos audiovisuais observados, assim como da preferência pelas modalidades utilizadas nas produções, foi elaborado o Quadro 22 que permite a sua visualização, num caráter de síntese.

Quadro 22: Síntese das modalidades de vídeos e elementos observados.

Modalidades dos vídeos analisados	Elementos audiovisuais observados
Animação Digital (30%)	Avatares; fundo musical; edição de imagens; narração; paródia com tema matemático; software matemático; transição de slides; etc.
Animação Stop Motion (10%)	Desenhos e recortes; edição de imagens; fundo musical; narração; etc.
Encenação (50%)	Abordagem histórica; fundo musical; interpretação; edição de vídeo e imagem; software matemático; temas do cotidiano; etc.
Musical (10%)	Edição de vídeo e imagem; expressão corporal; paródia com tema matemático; etc.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Pode-se perceber que em todas as modalidades, a edição de vídeos e/ou imagens foi sempre explorada, assim como a música – seja como fundo musical do vídeo ou como paródia criada para

falar do tema abordado. Um ponto que chamou a atenção foi a disposição da maioria dos estudantes em exporem suas imagens nos vídeos, o que ocorreu nas modalidades de encenação e musical, interpretando os personagens da trama criada, usando, como parte do enredo, assuntos de seus cotidianos: momentos de lazer, escola, pontos de suas cidades, propagação de vírus, atividades remotas etc.

Talvez muitos não tenham conhecimento de que construíram um roteiro, que fizeram decupagens (recortes e organização de conteúdos), resumos e sínteses, que utilizaram vários tipos de linguagem, usaram criatividade, tecnologias e trabalharam com múltiplas habilidades, superando a metodologia de ensino tradicional, tão comum às aulas. E é justamente nesse conjunto de narrativas que buscou-se levantar dados para discutir, com os professores, a relevância em se utilizar a produção de vídeos como metodologia de aprendizagem, não focando no produto em si, mas nos meios utilizados, nos processos de construção que levam ao resultado final e, durante esse processo, nos elementos de que se apropriam e como os utilizam para apresentar suas narrativas dentro do tema que escolheram abordar. Conhecedor desses elementos, os professores podem pensar numa avaliação qualitativa de seus estudantes, focando em trechos que queiram dar maior ou menor destaque (roteiro, edição, conteúdo etc); entende-se, ainda, que esses elementos favorecem projetos pedagógicos interdisciplinares como a criação do roteiro, por exemplo, que pode ser pensada nas aulas de matemática e de língua portuguesa, a edição, nas aulas de matemática e educação artística, etc.

Para o professor, como ressalta Resende (2016, p. 10), o vídeo produzido pode ser “uma ferramenta que pode dar dicas ao educador, sobre a visão e os contextos em que os alunos estão inseridos, revelando os interesses dos estudantes”. Neste acervo analisado, pode-se perceber que os alunos procuraram fazer a conexão da matemática estudada na escola com a matemática implícita em seus cotidianos. Dos vinte vídeos analisados, em dez deles os alunos se apropriaram de temas relacionados às atividades sociais e culturais pessoais e/ou da região em que habitam, oportunizando, ao professor, conhecer contextos e realidades que uma aula exclusivamente “tradicional” poderia não ocasionar.

Com os elementos observados nesta pesquisa, espera-se contribuir para que o educador, ávido por novas metodologias, possa ter um novo olhar sobre a produção de vídeos estudantis e todas as etapas que esse processo compõe, podendo fazer dele uma ação de avaliação integrada e criativa.

Como uma última observação, que deverá servir para a reflexão de todo educador de uma era com inegável desenvolvimento tecnológico, em que muitos estudantes buscam na internet materiais

audiovisuais para complementarem seus estudos (MARTINEZ; PERAÇA, 2020), sentiu-se falta dos elementos digitais de inclusão: audiodescrição, legendagem ou tradução em linguagem de sinais. Tavares *et al.* (2016) fala da importância de dar acesso às pessoas, com quaisquer tipos de deficiências, aos materiais e ambientes de aprendizagem. Hoje existem muitas ferramentas que possibilitam a inserção desses elementos inclusivos, portanto deve-se ficar atento para não excluir ninguém de acervos que são ricos em tecnologia, criatividade, conhecimento e arte, fomentando a empatia para com o outro.

REFERÊNCIAS

AUMONT, J. *et al.* **A estética do filme**. Campinas, SP: Papyrus, 1995. (Ofício de Arte e Forma). 7. ed.

BORBA, M. de C. **Critérios Festival**. 2022. Disponível em: <https://www.festivalvideomat.com/criterios>. Acessado em: Mar. 2022.

MARTINEZ, L.; PERAÇA, M. da G. T. **O uso da tecnologia no processo cognitivo: YouTube como ferramenta pedagógica no ensino médio integrado**. VI SENID - Cultura Digital na Educação. 2020. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1-_8lpNyzSSuaxxxn7LRms7voBSJE5q6c/view. Acessado em: Ago. 2021.

PENAFRIA, M.; MADAÍL, G. **O filme documentário em suporte digital**. Biblioteca on-line de ciências da comunicação, 1999. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/madail-penafria-digital.pdf>. Acessado em: Ago. 2021.

PEREIRA, R. **Método Ativo: Técnicas de Problematização da Realidade aplicada à Educação Básica e ao Ensino Superior**. Anais 2012 - VI Colóquio Internacional “Educação e Contemporaneidade” (EDUCON), p. 15, 2012. Disponível em: <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/10116/47/46.pdf>. Acessado em: Dez. 2023.

RESENDE, S. G. dos S. **A produção de vídeos por estudantes do ensino médio: um estudo motivacional da aprendizagem em química**. 2016. 144 f. Dissertação, Mestrado Profissional em Educação e Docência - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-AAPJ44/1/disserta__o_silvia_final.pdf?msckid=447b070aa55511ec9f3d0859b1dca64c. Acessado em: Out. 2021.

ROMANOWSKI, J. P.; ENS, R. T. As pesquisas denominadas do tipo “Estado da Arte” em Educação. **Diálogo Educ.**, v. 6, n. 19, p. 37–50, 2006. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/1891/189116275004.pdf>. Acessado em: Out. 2021.

TAVARES, D. *et al.* Inclusão cultural de deficientes visuais: Uma análise da acessibilidade de materiais audiovisuais. **Teknos revista científica**, p. 105–112, 2016. Disponível em: <https://www.revistas-tecnologicocomfenalco.info/index.php/teknos/article/view/811>. Acessado em: Mar. 2021.